

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА ЎЗИНИ-ЎЗИ БОШҚАРИШ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557639>

У. И. Маҳкамов

Тошкент вилояти ЧДПИ

профессери п.ф.д

Бердалиева Севара Дамировна

1- курс магистри педогогика ва психология факультети талабаси

Аннотация: *Мазкур мақолада бўлажак ўқитувчиларда ўзини-ўзи бошқариш маданиятини шакллантириш механизми, унда амалга ошириш лозим бўлган жараёнларнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари, усуллари, методлари хусусида сўз юритилади.*

Калит Сўзлар: *Ўзини-ўзи бошқариш, тафаккур, гоя, фикр, жараён, ўқитувчи, нутқ, талаба*

Ўқитувчи устоз сифатида эътиборга лойиқ деб ҳисобланганва доимо эъозлаб келинган касб ҳисобланади. Насриддин Тусий ўзининг "Педагогларни тарбиялаш тўғрисида" деган асарида шундай дейди: Педагог мунозараларни олиб боришни, рад этиб бўлмайдиган даражадаги исбот қилишни билиши, ўз фикрларининг тўғрилигига ишониши, нутқи эса мутлақо тоза, жумлалари мантиқий ифодаланадиган бўлиши лозим Педагог нутқи ҳеч қачон ва ҳеч қерда заҳархандали кўпол ёки қаттиқ бўлиши мумкин эмас. Дарс пайтида педагогнинг ўзини тута олмаслиги ишни бузиши мумкин " Насриддин Тусийнинг фикрларига бугунги кун талаби билан эътибор берадиган бўлсак, ўқитувчи ўқув жараёнида талабаларнинг таълим олиши ва характериға унинг шахсга таъсир кўрсатиб унинг "ижобий" – "салбий" жиҳатларини инобатга олган ҳолда билим олиш жараёнларини ўз-ўзини бошқариш маданиятиға боғлиқ.

Бўлажак ўқитувчи тез, осон, қийичиликсиз, виждонан, саранжомлик билан ўқувчилар билан муносабатда бўлиши унинг педогогик маҳоратиға боғлиқ ҳисобланади. (Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими педагогларини касбий шакллантириш / Монография. – Т.: Фан, 2014.)

Лекин шуни алоҳида такидлаш керакки бўлажак ўқитувчи олий ўқув юртида олган психологик билимлари, ўрганилган тажрибалари янада такомиллаштириш яъни доимий равишда ўзи мустақил таълим олиши ўз устида ишлаши уни мунтазам равишда психология фанининг турли йўналишларидаги энг янги ютуқлар билан танишиб боришди, тарбия ва таълим жараёнлари била боғлиқдир. Шунинг учун бўлажак ўқитувчи ўқувчиларнинг ёш даврлари

психологияси, дифференциал психология, ижтимоий психология, шахс психологияси, шунингдек, бошқа фанларга оид билимларни эгаллашлари ўқувчиларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг асосий негизи ҳисобланади. Шунинг учун ўқитувчи ўзининг амалий фаолиятида психологик маълумотлар олиши, мунтазам равишда илмий китобларни ва журналларни ўқиши асосида ўзининг педагогик фаолиятни такомиллаштириши касбий фаолияти давомида жуда зарур жиддий ҳисобланади. Бу ўринда ўзини бошқариш, яъни ўз психик ҳолати ва хулқ- атворини бошқара олиш қобилияти, мураккаб педагогик ҳолатларда муқобил ҳаракатлана олиши, билиш жараёнинлари унда сезги, идрок, диққат, хаёл, тафаккур, хотира, нутқ, шунингдек шахс хислатлари – хулқ атвори, эмоционал ҳолат, вазиятга бўлган муносабатлар каби хусусиятлар ва ҳолатлар, ирода ва ички туйғуларини такомиллаштиради. Маълумки, ички туйғу барча психик ҳолатларни бошқаришда эркинлик асоси бўлиб хизмат қилади. Ирода бўлса хатти - ҳаракатлар қуввати ва йўналишларини таъминлайди. Қабул қилиш ўз- ўзидан бошқарувни аниқ қабул қилиш вазифаларини амалга оширади. Нимани кузатиш керак? Нима учун кузатиш? Қандай қилиб кузатиш? – каби саволларга аниқ жавоб топади. (Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знания, 2016.)

Мураккаб педагогик шароитларда (вазиятда) бундай саволларга аниқ жавоб топишни иложи бўлмайди. Бу вазиятда аниқ жавоб топиш учун бир мунча ақлий ва жисмоний куч сарф қилишга тўғри келади. Бундай саволларни аввалдан ўйлаб кўриш ва уларга амал қилишни талаб қилади, тутади .

Диққат-бу эътиборни бошқариш асосида улар билан боғлиқ бўлган ҳолатлар, яъни организмнинг психофизиологик ҳолатларини бошқариш орқали бевосита амалга ошириш мумкин. Чарчоқ оқибатида ихтиёрий бўлмаган диққат-эътибор ёмон бошқариладиган бўлиб қолади. Худди шундай ҳолат касаллик даврида, ҳаддан ташқари эмоционал жунбушга келган ҳолатда, аффект ёки стресс ҳолатларида рўй беради. Бир мунча таъсир қиладиган воситалар – дам олиш, даволаш, психофизик аутотренинг бу тарздаги диққатни бошқаришда яхши самара беради.

Ихтиёрий диққатни қизиқиш уйғотадиган сўз ёрдамида ёки қўллаб-қувватлаш орқали бошқариш мумкин. Ўқитувчининг диққатини бирор нарсага қаратиш учун, унинг қизиқишини қўллаб - қувватлаш кифоя қилади. Сўз орқали ўз-ўзини йўналтириш ёки вербал ўзи-ўзини бошқариш ҳар доим тўғридан- тўғри ёки бевосита қизиқишга асосланади. Айрим ҳолларда ўзини мажбур қилиб қандайдир объект, ҳолат ёки воқеликнинг қизиқарли томонларига эътиборни қаратиш, диққатни узок бўлмаган вақт оралиғида жалб қилиш учун етарли бўлади. Қабул қилиш орқали ҳам уларни маълум даражада бошқариш мумкин. Ўқитувчи учун эслаш қобилиятини бошқариш бир мунча қийинроқ ва зарурроқдир. Учтадан иккитасини – эслаб қолиш ва олинган

ахборотни қайта тиклашни – ўз-ўзини бошқариш билан ривожлантириш мумкин. Эслаб қолиш жараёнида- ахборотни сақлаб қолишни бошқариш мушкулроқдир. Чунки у онг ости ҳолати (шахс томонидан англаб олинмайдиган психик ва ҳолатлар йиғиндиси) даражасида ишлайди. Ҳолбуки ёдлашни англаб ташкил этиб, бевосита уларни ҳам бошқариш мумкин. Мнемик жараёнларда ўз-ўзини бошқариш ҳар хил усулларга асосланади. Эслаб қолиш зарур бўлган нарсалар кўз орқали кўрилса, ёки бирор нарса боғлаб тасаввур қилинса ёдда қолиши кучаяди. Эслаб қолишни тезлатиш учун сунъий равишда ёдда бўлган образларни ва ташқи нарсаларни тафаккурда уйғотиб, онг орқали уларни янги эслаб қолиши керак бўлган нарсалар билан боғлаш лозим. Онгли равишда фикрлашни ҳам бошқариш, уни янада самаралироқ қилиш мумкин.

Бўлажак ўқитувчиларда ўз-ўзини бошқаришнинг асосий усуллари қуйидагилардир:

- ҳал қилиниши керак бўлган вазифа шартларни диққат билан таҳлил қилиш;
- талаб қилинган натижани берилган шартлар билан солиштириш, бундай мақсад керакли натижани олиш учун этишмаган нарсани аниқлаш;
- доимий равишда машқ ўтказиб бориб, тафаккурни чиниқтириш;
- тафаккурни аниқ йўналишдаги машқлар билан чиниқтириш, яъни кетма- кет изланиш ва этарли даражада ҳал қилинишнинг алтернатив йўллари кўриб чиқиш (бу – восита англаш жараёни “сиклланиш” деб номланади)
- вазифани ҳал қилишнинг йўллари билан боғлиқ бўлган аниқ фаразларни ўз ичида ёки овоз чиқариб сўзлаш (гапириш) кабилардир. (Султонова Г.А. Педагогик маҳорат. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2015.)

Ҳозирги замон мактаби муаллимлик шахсий ва касбий фаолияти учун зарур бўлган сифат ва фазилатларни эгаллаган, янгича фикрлайдиган, ижтимоий фаол педагогларни талаб қилмоқда. Ана шундай қатор муаммоларни оқилона ҳал қилишнинг энг муҳим омилларидан бири бўлажак ўқитувчи касбий тайёргарлиги жараёнини мақсадга мувофиқ ташкил этишдир. Шунга биноан мамлакатимиз таълими соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг устувор йўналишларидан бири ҳам кадрлар тайёрлаш сифатини жаҳон талаблари даражасига етказишдир. Эндиликда олий таълим муассасалари олдида фақатгина ўқимишли инсонни эмас, балки воқеаларни олдиндан кўра биладиган, тўғри қарор қабул қила олиш маҳоратига эга, ўзини-ўзи ривожлантириш заруриятини тушуниб этадиган оқил ва барқамол шахсни тарбиялаш муаммоси қўйилмоқда.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Сайидахмедов Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. – Т.: ОПИ, 2013.
2. Султонова Г.А. Педагогик маҳорат. – Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2015.
3. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знания, 2016.
4. Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими педагоглари касбий шакллантириш / Монография. – Т.: Фан, 2014.
5. www.ziynet.uz
6. www.lib.ru
7. www.lex.ru